

C. Juez del Decimoctavo Distrito con Residencia en Xalapa, Ver.

P R E S E N T E.

El que suscribe, **C. Profr. Marco Antonio González Arroyo**, trabajador de la **Secretaría de Educación Pública** en el Estado de Veracruz **SEV**¹ por propio derecho y señalando para recibir notificaciones el **portal del poder de la judicatura federal** a través de la firma electrónica **FIREL al usuario GOAM780123HVZNR00**; con correo electrónico de cuenta institucional proporcionada por la Secretaría de Educación de Veracruz; marcogonzalez01@msev.gob.mx comparezco y expongo: Con fundamento en lo estipulado por los artículos 1, 3, 5, 6, 8, 14, 16, 17, 73, 102.1, 102.2, 102.3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 103 y 107 de la Ley de Amparo y demás relativos y aplicables, promuevo JUICIO DE AMPARO INDIRECTO en contra de la ley 247 del Estado de Veracruz en su carácter de autoaplicativa, de los actos y de las autoridades que más adelante señalaré como responsables, por lo cual quiero aclarar que ya he presentado otros recursos y solicitado la apertura y acceso al debido expediente electrónico el cual tiene como **No. de Expediente 3/2023** el cual contiene las diferentes actuaciones que he realizado hasta hoy, así como la presentación de este recurso el cual aquí complemento y fundamento con mayor precisión por lo cual, cumpliendo con la formalidad que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, expreso:

I.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO. –

Marco Antonio González Arroyo.

Portal del PFJ para recibir notificaciones.

Usuario: GOAM780123HVZNR00

Calle Diana Laura Riojas Viuda
de Colosio# 105

Cp. 93821

Misantla, Ver.

II. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO. -

No lo conozco.

III. AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA. -

Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz.

Mtro. Cuitláhuac García Jiménez.

Dom. Conocido Palacio de Gobierno

Xalapa, Ver.

Cámara de Senadores del Estado

Cámara de Diputados de la

XVI Legislatura.

Calle Encanto Sn, 91170 Xalapa de Enríquez,

Veracruz de Ignacio de la Llave · ~45.3 km

¹ Anexo 1 Constancia de la Secretaría de Educación

fueron premeditados. El desconocimiento de su trabajo al darme solo las escuelas del municipio de Misantla como respuesta de las escuelas del sector 026 cuando este se compone de Misantla, yecuatla, Colipa, Juchique y Tenochtitlán, así como el haber incluido al C. Carlos Lara Molina quien no trabaja en la supervisión desde antes que yo llegara ahí evidenciando que no tiene actualizada la información aunado a que la información del personal en las supervisiones del sector 026 que le pedí está incompleta ya que faltan al menos dos que puedo identificar ya que trabajé con ellos y si no es su falta, es del jefe de sector quien no se la hizo llegar a ud. le reclamo también su falta al reglamento del SNTE al no separarse temporalmente para cumplir con su comisión tal como marcan los lineamientos y seguir cobrando en al menos uno de los dos centros de trabajo de nombre Francisco Javier Mina, de turno matutino ambos y para lo cual en 1 pude identificar su vigencia y las aportaciones del fone acto fuera de normatividad pues solo tendría que estar cobrando su comisión y con licencia sin goce de sueldo para ejercerla lo cual queda de manifiesto su falta de ética, moral y corrupción.

Al jefe de Sector Profr. Ignacio León Lara le reclamo el hecho de haberme perjudicado de manera grosera al ser el principal culpable de que la supervisora me instigara con amenazas pues usted bien sabía el trabajo que yo había hecho para la zona y el cual nunca me reconoció e incluso me quiso perjudicar tratándome como trabajador suyo al querer mandarme a cubrir a los maestros fingiendo desconocimiento de la falta de estos cuando yo personalmente le avisé sin embargo no es la primera vez que finge desconocimiento de los hechos eludiendo su responsabilidad, solapando actos inmorales, discriminándome, causarle daño a mi familia, aprovecharse del producto de mi trabajo por ayudar a su hermano con prácticas corruptas en conjunto con la supervisora, el profesor modesto su hermano y la subdirectora Ana Laura discriminándome, tratándome injustamente, haciendo menoscabo de mis derechos, humillándome, manchando mi honor en la comunidad al permitir que con esto se hable mal de mí, tratando de evitar mi acceso a la justicia para no verse descubiertos sus delitos, también le reclamo el hecho de nunca reconocer mi labor ya que siempre que nombró a la zona para felicitarla nombraba a su hermano cuando yo era quien hacía todo el trabajo y usted bien lo sabía lo cual causaba indignación en mi persona, nunca me dio un trato justo y para muestra no tuvo el valor moral y con todo el cinismo del mundo me quiso perjudicar cuando se decía amigo de la familia o ¿a caso es porque tuvo que pagar el dinero que fue a pedirle a mi mamá prestado cuando se jubiló y por el cual no se le cobro interés alguno? Que es lo que explicaría por qué siempre tuvo ese mal trato a mi persona; sin embargo, si usted lo hubiera dicho claro se lo hubiera regalado esto no deja otra cosa que pensar pues una persona agradecida como debería de estarlo con mi familia, no hubiera hecho esto al hijo de alguien que le ayudó y que solo deja ver la clase de ser que es usted. También le reclamo el hecho de no separarse del sindicato y haber participado en las elecciones pasadas cuando su puesto es de confianza así como el hecho de no tener licencia para desempeñarlo tal y como lo marca la ley para ejercer puestos de confianza, el cual dicho sea de paso lleva ejerciendo desde antes que yo comenzara a trabajar situación que exijo se esclarezca puesto que la jurisprudencias dicen que su función es de confianza y es de mi interés esclarecer esto pues en caso contrario quiero un nombramiento equivalente.

Al Profr. Modesto León Lara le reclamo ser cómplice para perjudicarme así como el hecho de negarme mis documentos y engañarme con el reajuste de personal, también le reclamo el hecho de que me dio una comisión sin tener facultad para ello pues su nombramiento oficial se lo dieron hasta el día 4 de marzo y a mi me comisionó con fecha 25 de febrero con un documento apócrifo y suplantando un puesto oficial obteniendo el beneficio de mi trabajo pues cobró el apoyo por un trabajo que hice yo.

A la Supervisora María Fátima Luis Serrano, le reclamo el hecho de humillarme, menospreciarme, tratarme injustamente, dañar psicológicamente a mi familia con amenazas y que sin conocerme haya querido perjudicarme, su ignorancia de la ley, desconocimiento de la figura del jefe sustituto, el haber decidido autoritaria y arbitrariamente el primer día de su llegada a la zona sobre mi persona como si estuviera a su servicio, trato indigno a mi persona, desconocimiento del artículo 3º el cual precisamente expresa un trato contrario al que usted me mostró, le reclamo también el hecho de que a pesar de que yo le dije las actividades que había hecho en la zona, usted me menospreció delante de todos haciéndome quedar como un ambicioso cuando solo reclamé lo mío, usted insistió en que yo le ofreciera mis disculpas por haberme molestado con razón pues me estaban ofendiendo y tratando injustamente, aún así hizo que me humillara para ofrecerle una disculpa por el hecho de haberme indignado por lo que me hicieron humillarme de nuevo solo para alimentar su ego, le reclamo también el hecho de haberme hecho pagar por ir a cubrirme cuando su actuación era darme el permiso para ir a defender mis derechos sin necesidad de pagar peso alguno pues la ley me lo permite, sin embargo sin conocerme no tuvo recato alguno y me perjudicó desde el primer día sin que yo le hubiese hecho nada, al contrario yo hice su trabajo indirectamente pues yo hacía todo y usted tenía que haber llegado en 2021 ya que desde octubre de ese año está cobrando adscrita a nuestra zona.

A la sección 32 del SNTE le reclamo no saber de las jurisprudencias o no habérmelas hecho saber por tal motivo no me pude amparar desde 2015 cuando comenzaron a salir, también le reclamo no haber hecho nada para evitar esta ley a la que yo no estaba de acuerdo al igual que muchos y que se escondió el sindicato en 2012 para salir de nuevo en 2014 ya cuando nos había vendido pues se valieron de la excusa de conservar el programa carrera magisterial a cambio de hacerles aceptar la ley a los compañeros, no era difícil para los que éramos del 2014 para atrás no aceptar la ley, es mas pudieron seguir con el programa de carrera magisterial sin aceptar la nueva ley, esa solo pudo ser legal para los de 2014 en adelante, también su ineptitud para no ver que no podían restringir el acceso por título puesto que la reforma al catalogo de profesiones del art. 5 constitucional se hizo hasta el 2018 por tanto antes de esa fecha era inconstitucional aplicarla aún así lo hicieron causando perjuicio a muchos como yo y ustedes no se percataron de eso que es a lo que están.

Les reclamo también el hecho de haber tenido que defenderme solo ya que no quisieron apoyarme y me dieron la espalda.

En resumidas cuentas, nunca me ayudaron, nunca me dieron nada, nunca me defendieron, si no es por mi me perjudican groseramente por tal motivo exijo que se devuelvan todas mis contribuciones al sindicato desde el inicio de mi vida laboral hasta la fecha condonándoles el daño causado por su ineptitud en las negociaciones en mi perjuicio, así como mi separación del mismo.

no he podido ejercer contrario a lo tutelado no solo en nuestra carta magna en su artículo 17 segundo párrafo y demás relativos, si no en los convenios firmados por nuestro país con las organizaciones internacionales como el pacto de santa fe de la convención americana de derechos humanos, así como la organización internacional de trabajadores, por lo que no solo me han afectado las personas que aquí señalo si no que las diferentes instituciones y el mismo procedimiento a seguir de acceso a la justicia no me han favorecido, procedimiento el cual dicho sea de paso he respetado conduciéndome en todo momento apegado a derecho, toda vez que se ha dudado de mi palabra sin reparar en el hecho de la desventaja legal en la que me encuentro al estar completamente solo ya que mi representación sindical me abandonó a mí suerte desentendiéndose de su responsabilidad para conmigo ya que cada retribución por mí trabajo que recibo trae consigo un descuento que me realizan denominado CUOTAS SINDICALES a favor del SNTE que les obliga y me da derecho a exigir, situación en desventaja que me encuentro en comparación con mi contraparte la cual ejerció todo el poder que le confiere el estado para obstaculizarme el acceso a la justicia incluso haciendo uso de actos inmorales y yo, sin más medios que los que dispongo al alcance de mi mano que son una computadora, internet y mis conocimientos, habilidades y aptitudes no comparables con el aparato de gobierno he utilizado en mi defensa valiéndome de herramientas que he sabido aprovechar para salir adelante en esta lucha desigual contra todas mis autoridades educativas que trataron y siguen tratando de perjudicarme al poner en evidencia sus infames acciones en mi contra.

Quiero aclarar que los siguientes hechos son los que escribí desde el año pasado, solo aumenté unos cuantos pero en su mayoría aquí lo expongo, si quiere mas análisis, adjunto también mis demás actuaciones así como las referencias a los expedientes alojados en la plataforma del PJJ para su consulta de ser necesario, pero creo que con lo que tiene hasta ahora será mas que suficiente pues con las solicitudes que hice al IVAI a través de la PNT se pueden ver las contradicciones en sus respuestas y con esto comprobar la falsedad de sus testimonios transgrediendo la ley con esto de manera grosera y que estas faltas no son administrativas si no que los actos en mi perjuicio fueron agravantes y de tipo penal que fueron al menos 3 personas las que en conjunto y sabiendo del daño que me hacían lo siguieron haciendo; llegando al punto de amenazar a mi familia para amedrentarme y llegar a quitarme mi trabajo el cual hice con responsabilidad y compromiso sin que se me compensara.

de manera personal y directa a mi y a mi familia, si no que actuaron en conjunto durante todo este tiempo de forma dolosa y el cual comprende mas de 3 años desde su inicio hasta la fecha sin que sus intenciones por esconder su delito cesaran incluyendo conductas indecorosas de amenazas, coacción y demás violencia psicológica que infringieron de una u otra forma a mi persona.

Aquí dejo parte de la demanda de amparo solicitada en un principio por mi persona a la cual he agregado al final lo que considero importante a considerar:

dejo unas tesis y jurisprudencias para apoyar mis fundamentos.

Tesis: PC.VII.L. J/1 L (10a.)

COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA LEY 247 DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ, RECLAMADA COMO AUTOAPLICATIVA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA SU CENTRO DE TRABAJO.

La verdad, escribí casi todas las noches, no he salido en casi un mes de solo leer, preocuparme, desilusionarme, y con el remordimiento de tener que mentir a mis padres para no causarles un disgusto, ahí dejo las principales pruebas que confirman lo que digo, pero si quiere seguir mintiendo la maestra, que me diga si no se hizo el reajuste ¿en dónde estuve yo? y ¿quién hizo los movimientos que yo reporté? Porque como se puede observar en las plantillas de personal y en las estadísticas de 911 se movieron las personas que yo expuse y del Cerro del Aguacate que fue de donde ajustaron al Maestro Abraham ya no volvió otro maestro. A l maestro modesto por si me quiere volver a traicionar, si no tiene mi comisión firmada por ud. ahí se la dejo en el archivo para que lo pueda hacer y que la maestra Fátima firme el término de la misma, que el maestro nacho valide el reajuste que adjunto que fue lo que a mí me consta y bueno, ahí que vean quien resulta culpable, pero está entre la maestra ana laura y el profe nacho, alguno miente o igual los dos y se protegen no lo sé, también pueden mandar a traer al maestro esteban y al profe Abraham para que les muestren el otro oficio de reajuste yo creo con eso sale el culpable y no creo que tenga yo que ir a verlos porque no veo de que me puedan culpar ni como se puedan safar. Y de que ud. sabía maestra Laura así fue porque hasta el nombramiento de Modesto me mando e. Igual lo mandaré con las pruebas, así como las pruebas que faltan y donde conseguirlas igual las mando todas en la carpeta del correo institucional de la supervisión para que digan la verdad, porque estoy seguro de que ninguno va a querer sufrir las consecuencias así que de que hablarán, hablarán y como sea yo no soy culpable de lo que pasó, fue una completa atrocidad que por suerte no pasó a mayores. La verdad no pensaba volver si me corrían, aunque tampoco los creí capaces yo creo que, si saben lo que hicieron, porque hasta la fecha solo he recibido amenazas supongo que para retrasar mi demanda.

Solo piensen en lo que les pido que no es mucho y es justo además que no pido nada contra uds. al contrario, les imploro aceptar mis términos y no poner condiciones, no vayan a cometer el mismo error de mis autoridades inmediatas, no se les vaya a querer ocurrir menospreciarme y mejor llevemos las cosas a buen termino que aquí quede todo, igualmente aunque no se me ampare, eso no borra lo que hicieron y no me importan las consecuencias pero no me quedaré con mi dignidad mancillada y que salgan impunes en caso de no satisfacer mis demandas. Por cierto, encontré muchas cosas interesantes, pero en las páginas nacionales porque la página de transparencia de aquí tiene los links importantes rotos o bloqueados incluso algunos ni suben la información.

Si quiere ahorrarse el resto sr. Juez lo dejo a su criterio, creo que, con mi confesión, con las acciones por mi expuestas de estas distinguidas personalidades, la jurisprudencia y el buen criterio del tribunal no tengo de qué preocuparme. Espero y acepten mis peticiones. Gracias.

AQUÍ LO QUE PASO....

Creo que la sanción a quien resulte responsable de este acto o mejor dicho estos actos que violentaron de forma dolosa, no pueden ser resarcidos con la reparación de lo actuado en mi contra que en sí fue una insignificancia mi petición, pero que desató y pone a la luz muchos más agravios que sufrí en cuanto a cosas intangibles, que no encuentro garantías de que pueda darles protección por la vía legal, al no haber definición que clasifique estos actos cometidos por las autoridades y compañeros de trabajo..

Inicié mi trayectoria laboral como docente en el año 2005 cubriendo un interinado de 3 meses en la esc. Cuauhtémoc de la localidad de Salvador Díaz Mirón en Misantla, Ver., en el año de 2006 con el perfil de pasante de la carrera de Licenciatura en Educación Plan 94 con el certificado de estudios concluidos obtuve mi plaza, presentando mi orden expedida por la secretaría de educación de Veracruz a la Supervisión Escolar No. 258 de primarias federales con cabecera oficial en Colipa, perteneciente al sector educativo 026 de Misantla y a la delegación Regional de Martínez de la Torre Veracruz; recibiendo de manos del supervisor de ese entonces ya finado Profr. Pánfilo Hernández Soriano, la orden de presentación para la escuela primaria rural federal “Alma socialista” de Cuautitlán del Parral, en la cual solo estuve una semana pues las cadenas de nuestra delegación se moverían y tuve que dejar mi lugar a otra maestra que tenía derechos de antigüedad por la parte sindical y que yo no tenía hasta no tener 6 meses laborando en el magisterio así que finalmente fui reasignado a la Escuela Prim. “Enrique C. Rébsamen” ubicada en la localidad de Cruz Blanca, Municipio de Yecuatla, Ver., poniéndome a disposición de mi autoridad inmediata comisionada como directora de ese plantel la Profra. Yoloxóchitl Arenas Julio quien recibió y me firmó de recibido la orden antes descrita el día 22 de marzo del año 2006.

Para el año 2007 o 2008, no recuerdo fecha exacta, la directora solicita el fin de su comisión debido a que se cambiaría de nivel a telesecundarias donde percibiría una mayor remuneración por su trabajo y es así como mi autoridad inmediata me encomienda realizar funciones como director comisionado de la escuela en comento la cual era de organización bidocente, motivo por el cual aparte de realizar las funciones de director, también me dedicaba a impartir clases a los alumnos de 4°, 5° y 6°. He de comentar qué durante mi trayecto laboral por esa institución educativa, realice ambas actividades con el mismo, ímpetu, dedicación y esfuerzo que cualquiera de mis pares y jamás he recibido nota desfavorable ni acta administrativa que pueda manchar mi expediente, asistiendo a cursos y talleres siempre que se ha requerido con el fin de la mejora constante de mi labor como maestro.

Para el año 2016 la escuela primaria “Enrique C. Rébsamen” en la cual yo fungía como director comisionado nos avisa el supervisor ahora Profr. Ramos Carmona y Sánchez que debido a necesidades del servicio y como la ley federal de los trabajadores al servicio del estado estipula, nuestra zona tendría **un reajuste de personal** debido a que en la escuela donde yo laboraba había bajado la matrícula total de alumnos y otra escuela de la zona que era unitaria tenía más que la nuestra razón por esto la institución pasaría a tener la categoría de Unitaria.

Me preguntó el supervisor por ser el de mayor antigüedad en la escuela si me quería ir a donde se requería obteniendo una respuesta negativa de mi parte pues aunque en teoría estaba mejor ubicada la escuela donde se requería el recurso, yo sabía que en Cuautitlán del parral habría lugar pues se jubilaba un maestro haciendo mover la cadena de escalafón y ese era el lugar que quedaba así podría yo participar en el concurso escalafonario para salir beneficiado estando casi seguro de ganar pues yo nunca había obtenido beneficio alguno por mi delegación sindical y todos los maestros con más antigüedad ya lo habían hecho, tenían dirección, doble

Ahora me doy cuenta de que el secretario general también debió haberlo recibido aunque por lo visto no pues no dice expresamente eso en la comisión que me dieron pero él sabía perfectamente como estaría la situación. **(primer estafa que me hacían)**

Recuerdo que el maestro Modesto mi superior, me dijo a los pocos días de llegar a la supervisión que íbamos a ir a Xalapa a recibir los nombramientos a la SEV, y pues yo iba contento se puede decir con la intriga si de verdad me lo iban a dar pues pensé que solo se podía ahora por examen aunque también me decía que pues en la SEV si podían hacerlo pues yo veía que se seguían haciendo movimientos aunque ya no tan a la ligera y sé que pueden ya hasta se el procedimiento, pensé que podían pues estaba yo ahora si en el más alto a nivel estado, solo debajo del Secretario de Educación y que al menos si no podía, tenía la facilidad de decirle al Secretario de Educación y tal vez el si podía (y puede), no sé yo pensé que probablemente me daban una comisión ya más formal porque la que me habían dado esa que decía hasta que se arregle el reajuste de Cuautitlán se prestaba a muchas y convenientes interpretaciones, en fin.

Pues entramos a la sev, el maestro modesto, el maestro Ignacio y yo, esperamos un rato y posteriormente salió una joven disculpándose porque la subsecretaria no se encontraba pero había dejado instrucciones de tomar la protesta para ejercer las labores pero que solo le iban a entregar nombramiento al maestro modesto y a mi no me dieron aduciendo que no se podía en ese momento pero que así estaban todos los asesores del estado, pues un poco des ilusionada pero no me importó, al menos ya tenía el visto bueno. **(Segundo engaño ya que nunca se me reconoció nada hasta la fecha)**

Ya después de dos años, yo supuse que ya se había resuelto el reajuste, supe que ya se habían enviado los proyectos de las dos escuelas, de las cuales tengo el archivo y tengo impresas lo que no supe fue si se aprobaron porque eso ya a mí no me notificaban pero pues ya estaban reajustadas las dos escuelas donde habíamos salido los maestros por reajuste, yo mismo mande a notificar 2 veces una en 2020 y otra en 2021 de que se debían hacer los reajustes en plantilla para que aparecieran en el centro de trabajo que les correspondieran a los docentes en cuestión de tal forma que aparecieran en sus respectivos centros de trabajo y que en las boletas de los alumnos apareciera el nombre del maestro así como en la plataforma que se acababa de abrir para registrar las actividades durante la pandemia los maestros hicieran sus reportes pertinentes. Fue así como yo realice el aviso de 5 docentes incluyéndome en los formatos que presento de los cuales solo yo no fui reasignado en plantilla al centro de trabajo donde en realidad yo estaba.....

Lo primero que hice al llegar a la oficina, fue el reporte de los movimientos internos que se habían llevado a cabo ese mismo año con las jubilaciones y cambios de los maestros mediante un oficio que me había pedido el Supervisor Modesto e iba dirigido a la **Maestra Ana Laura García Calvillo**, directora general de educación primaria federalizada en el estado, donde incluía los **reajustes de la Escuela Prim. Cultura y Progreso de “Cerro del Aguacate” y “Alma Socialista” de Cuautitlán del Parral** movimiento que nos involucraba al Maestro Abraham Pazos y a un servidor además de la Maestra Victoria Julio Mota.

La escuela Prim. “Guadalupe Victoria” clave 30DPR2686V es la escuela más grande de la zona que tenemos junto con la del Cerro del Aguacate, se encuentra en la cabecera municipal y no tenía directora efectiva por lo cual una maestra de grupo también fungía como directora de manera provisional. La escuela, necesitaba de alguien que realizara la esta función pero de manera efectiva es decir con clave y sin grupo puesto que las necesidades de la primaria así lo requerían por las características antes mencionadas, fue así como pasó de la comunidad de la defensa donde se encontraba laborando como maestra de grupo y directora con su clave de dirección efectiva la maestra Victoria Julio Mota y el maestro Abraham Pazos González llegó a sustituirla como maestro de grupo y director comisionado pues él no cuenta con clave efectiva de dirección.

En varias ocasiones le dije a mi jefe el prof. Modesto León Lara acerca de regular mi situación, pero me dijo que aún no se podía y yo decía entre mí que no era muy difícil si no estaba yo pidiendo que me dieran una clave o que me dieran un ascenso solo que cambiaran mi centro de trabajo para que se viera reflejado en plantillas de personal como comisionado, no como titular de alguna clave de nivel de directivo eso pensé que no se podía pero una comisión como la que pedía expresa, no vi tanto problema, incluso yo mismo vi los procedimientos pero no quise nunca brincar la autoridad del jefe de sector puesto que mi compañero modesto que fungía como encargado del despacho y firmaba como supervisor, me había dado un sello oficial y el consentimiento para que en su ausencia tuviese yo la facultad de firmar los documentos oficiales.

Debido a mi labor, a veces me quedaba yo trabajando en Misantla, más cuando el trabajo era mucho o teníamos reuniones virtuales pues la red en Colipa es muy lenta. De esta forma y durante la pandemia estuvimos trabajando donde él me decía los doctos que mis compañeros, el jefe de sector, la SEV o la delegación pedían y yo me encargaba de hacerlos, firmarlos, sellarlos y escanearlos para posteriormente mandárselos y que el los entregara o cuando me decía yo mismo por e-mail o WhatsApp los enviaba.

Como mencioné nunca quise avisar por mi cuenta siempre seguí las ordenes de mi superior y los procedimientos que yo buscaba leía y aplicaba. He de confesar que no todos, porque había muchos que desconocía pero que al llegar a la supervisión tuve que forzosamente buscarlos, leerlos y aplicarlos porque mis compañeros y mi supervisor no se fijaban si yo sabía o no, ahí si yo era sabelotodo yo creo suponían que automáticamente todo yo sabía y la verdad era que no, yo era igual que todos y no entiendo como ahora si de un día a otro ya tenía yo que saberme sus claves porque seguido me estaban preguntando que las perdían, que no se acordaban de esto y decirles el procedimiento, no me molestaba, me causaba gracia, pues año con año es lo mismo pero recordaba que yo era igual y que en su tiempo también debí molestar a quien fungiera de asesor y como no me gusta estar preguntando, cosa que no sabía cosa que buscaba y gracias a que ahora todo lo encuentras en la red, pues no tenía casi problemas para los procedimientos así que comencé a descargar los manuales de los sistemas y las guías de operación de los programas y comités que realizamos para saber cómo funcionaban. Incluso hice un canal de YouTube donde explicaba a mis compañeros directores cómo conformar el comité de asociaciones de padres de familia pero como solo un par de ellos lo vieron, no volví a hacer otro² pues requería de tiempo para hacer y editar así como para subirlo tiempo que ya no quise invertir porque de nada sirvió me siguieron consultando por teléfono, salvo un video que hice pero ya no lo subí al canal explicando el uso e importancia del correo institucional pues me había dado a la tarea de descargar los de todas las escuelas y todos los alumnos y mandárselos a los directores para que lo usaran, hice la página de la zona y un grupo de trabajo pero de igual forma no tuvo la aceptación deseada y terminé por dejarla, la verdad yo creo que no era tanto que no quisieran, el problema siento que algunos no sabían cómo usarlo por eso hice el video y para esto escribí al encargado de las cuentas institucionales de la SEV al cual le pedí la contraseña de la cuenta institucional de la supervisión porque no se ocupaba y por ese medio electrónico, mandarían las constancias de los Diplomados de los maestros a los que les estaba impartiendo los cursos y tenía yo que enviar sus resultados , recuerdo que el supervisor anterior si ocupaba el correo, pero de que se fue no se si no dejo la contraseña o que pasó la cosa es que cuando llegué yo a la supervisión no la había por tal razón escribí a quien correspondía, le comenté la situación y me dijo que yo no era el supervisor y que no aparecía en plantilla aquí en la supervisión que necesitaba mi orden y ambas plantillas para corroborar que fuera yo quien decía ser, cosa que aunque no me molestó, le mandé lo que me solicitó señalando que no tenía yo por qué mentir ni buscar hacer algún acto indebido, no me escondí nunca en el anonimato pues el correo lo había mandado desde mi cuenta institucional y sabía que si incurría en algo indebido pues era fácil saber quién era, el comprendió y al final me felicitó pues le pedí autorización de utilizar las imágenes de la secretaría para el video que estaba realizando comentándole de mi situación de plantilla y preguntando que me recomendaba pero ya eso ya no me contestó y ahí terminó mi comunicación con él puesto que ya tenía yo la clave del correo oficial de la supervisión. Cuenta y clave que

² https://www.youtube.com/channel/UC2p-QzN_Xk00DZofphF7UFg

Yololxóchtli ella si no se dejaba y siempre que pudo y debió me respaldó, ella si me demostró que era alguien en quien podía confiar y no porque me debiera algo ni yo a ella, simplemente porque era lo justo de hecho el motivo principal que yo fuera director fue su carácter fuerte, su sentido de lo justo y lo correcto coherente de lo que decía y de lo que actuaba. Desafortunadamente yo nunca tuve oportunidad de regresarle tales atenciones ni expresar mi gratitud de esa forma en realidad creo que es la única que me lo demostró, aunque no quiero ser injusto tal vez otros compañeros también lo hubieran hecho solo que no tuvieron la oportunidad de demostrarlo supongo, pero muchos dijeron que eran amigos o que me ayudaban, que estaban conmigo y a la hora de la hora me dieron la espalda. De igual forma yo tampoco era así que digamos un super compañero, pero al menos nunca hice nada para afectarles y siempre a pesar de que varios me hicieron más de una nunca fui rencoroso ni busqué venganza y mire que me hicieron enojar, de ellos supongo la Profra. Emma Mireya fue la que soportó más mis enojos y nunca dijo nada, hasta la fecha creo que ella si sabrá reconocer que le ayudé más de lo que debía y por eso me enojaba, pero igual me conocía que luego se me pasaba el coraje y terminaba haciéndole su trabajo por eso me aguantaba y no decía nada. Aguanté en la oficina, pensando que, en un futuro, mi jefe y nuestro jefe que era hermano de mi supervisor el jefe del Sector 026 de prim. Federalizadas, sabrían reconocer mi trabajo y la ayuda que yo sentí que les brindaba.

Entre mis actividades técnicas y administrativas en la supervisión escolar, yo realizaba:

- El asesoramiento para el Sistema Escolar de Veracruz SICEV en donde muchas veces las altas, bajas, movimientos y demás acciones que se deben realizar durante el ciclo escolar me pedían a mí los directores hacerlas pues algunos desconocían el procedimiento o se les dificultaban las computadoras y otras había que informar a la delegación de Martínez pues no todos los movimientos los tenía yo autorizados ni tenía acceso a algunos pues necesitaban la clave que solo tenía la delegación regional y era ahí donde realizaban los cambios.
- La plataforma de Protección Civil donde debían que conformar el comité y subir las evidencias de igual forma era el encargado de ayudarles.
- El registro en línea de la Asociación de Padres de Familia en la plataforma correspondiente y la posterior validación por parte del supervisor a todas las escuelas confirmando que estuvieran bien los datos y que hubieran realizado el registro para corregir o validar todas las asociaciones de la zona.
- El registro del comité escolar de participación social, con el registro del comité, las sesiones realizadas, el acta de cierre de estas y las evidencias en digital que debían subir en otra plataforma que contenía el portafolios de evidencias de actividades realizadas en cada escuela de la zona escolar.
- La conformación de otros comités dentro del cual con la pandemia se conformó el de Salud, Contraloría social, la estrategia de lectura, etc. Mismos que había también que registrar en la página de participación social.
- El Registro de la estadística 911 en su sitio correspondiente.
- La plataforma de seguimiento de estrategia de seguimiento durante la pandemia
- Actualización de las plantillas de personal en el sistema.
- La integración y rendición de cuentas de los comités de parcela escolar en las escuelas que eran administradas por la autoridad educativa.

En lo pedagógico realice:

- La capacitación en línea incluyendo 2 diplomados (cuya capacitación fue según por USICAMM, pero la verdad dio mucho que desear bueno, el de matemáticas porque el de vida saludable si me gusto), talleres y cursos que luego algunos tuve que reproducir a mis compañeros directores quienes a su vez eran encargado de hacérselos llegar a sus docentes.
- Talleres impartidos por el ceam, cursos que ofrecía la secretaría y los que me mandaban a aplicar a mis compañeros de los cuales tenía yo que evaluar y enviar los resultados vía correo electrónico para que posteriormente por el mismo medio me enviaran las constancias de los participantes correspondientes.

terminó de hablar me puse de pie y salí del salón donde se realizó la reunión, se me había hecho una falta de atención de su parte a mi persona, no que le dijera que yo era el que hacía las cosas no, pero cuando menos que me presentara pero ni eso razón por la cual me salí ofendido e indignado.

Para este ciclo escolar recién comenzado el día 22 de agosto, llegó a nuestra zona la supervisora oficial. Nosotros ya sabíamos que llegaría porque desde el ciclo escolar que acababa de pasar, la vi en el sistema de plantillas de personal por lo que le avisé al Profr. Modesto que ya íbamos a tener jefa pues él estaba de comisión hasta que llegara un supervisor oficial, el platicó con el jefe de sector y me dijeron que no la diera de baja porque la maestra está enferma tiene cáncer y está en tratamiento así que así le dejara a la plantilla y así lo hice.

Como en Cuautitlán, la escuela en que yo laboraba se habían jubilado dos maestros, se encontraba desde marzo del ciclo escolar anterior laborando únicamente el maestro José Celerino quien a pesar de tener dos plazas y que la escuela era de turno continuo (hay horario matutino y vespertino) pues ahora eran muchos niños para cubrirlos con dos claves por esta razón por esos tiempos, recuerdo que me avisó vía telefónica el profesor José Celerino, que le comunicara yo la situación al jefe de sector que él estaba solo y que buscara la forma de acelerar las cosas para que llegaran los nuevos maestros (¿por qué no me mandaron en ese tiempo?) yo lo que hice fue llamarle al jefe de sector e informarle de la situación indicándome que tenía que llenar un oficio que le llamamos layout donde registramos las diferentes necesidades de los centros de trabajo, yo ya lo había llenado anteriormente dos veces cuando informé de los cambios en plantilla para que los hicieran pero no encontré donde tenía el archivo así que lo pedí al asesor del sector Profr. Pablo Hernández quien siempre fue una buena persona conmigo debido a que trabajó con mis papás y les tenía un gran aprecio.

Llené el oficio y lo mandé al sector dando aviso que faltaban los maestros, es más me anoté hasta yo pues seguía apareciendo en la plantilla de personal de Cuautitlán. y lógico yo ya no estaba ahí así que también me reporté.

El nivel jerárquico indica que a la supervisión le corresponde la jefatura de sector como instancia superior inmediata así pues la mayoría de las veces a esa oficina mandaba yo la documentación, otras veces había que informar directamente a la SEV o a la Delegación Regional de Martínez de la Torre. No sé a qué instancia hayan enviado las necesidades que hacían falta en Cuautitlán porque a mí ya no me avisaban eso así que desconozco porque tardan tanto.

Cómo el jefe de sector me comentó que los recursos era casi probable que los mandaran hasta el ciclo escolar siguiente el maestro José acordó con el supervisor Modesto que iban a ir unas madres de familia a apoyarle (al menos eso me dijo el maestro modesto) y después supe que fueron dos muchachos así que la escolaridad mínima se atendió y se siguió brindando el servicio educativo de igual forma. Supe lo de los muchachos porque yo fui quien les hizo su constancia de que habían hecho servicio a pesar de que le correspondía al director, pero el supervisor me había dicho que las hiciera y las hice.

Yo supuse que ya se había solucionado la situación del reajuste de personal en plantilla, pues ya la escuela de cerro del aguacate estaba regularizada con los docentes por tal motivo ya no podían mandarme de vuelta así que me quedé ya más tranquilo pues sabía que de igual forma el trabajo de la supervisión lo podía hacer y no me costaba mucho de igual forma ya ví que lo que hicieron aparte de ser una estafa, una burla a mi persona, fue completamente ilegal (me ofende pensar que pueden hacerme eso sin que yo diga nada) de verdad ¿me creen tan ignorante?.

Menciono que yo sabía que lo que yo hacía en realidad no era difícil, yo no era indispensable cualquiera puede hacerlo la cosa era que no cualquiera quería, claro sabía que no era indispensable que si me iba

Yo no se lo dije con la intención de amenazarla, lo dije porque pensé que la podría hacer quedar mal que la primera cosa que ordenara no se cumpliera así que mejor le avisé, para que ella previniera eso y evitara faltar a su palabra, de nuevo supongo ella lo tomó a mal y ya para esto ya no era yo de su agrado. He de comentar que la razón de no ir no era por algo que yo hubiera hecho malo, ni impropio, ni indigno, ni deshonesto ni nada de eso, más bien fui yo el afectado, pero no quería hablar mal de quien me lo hizo, así como tampoco nunca más verla.

Pues con la pena de contar mi vida privada, les tuve que confesar por qué no quería ir al jefe de sector que prometió "hacer todo lo que estuviera en sus manos esa semana", a la Secretaría General de la delegación que luego contó todo al comité la cual según me apoyaría porque me estimaba mucho y a la supervisora... pues se regó el chisme como pólvora. Yo sabía que el jefe de sector no me ayudaría, que o le dijo la maestra que iría a conciliación y arbitraje o le dijo su hermano que le había yo mandado el trabajo pendiente y pues como el no hacía nada había ido a chillar con el hermano.

Pues al otro día 8 llamadas del jefe de sector que quería hablar conmigo, me citó en un café y ahí me dijo que haría lo posible pero que aguantara esa semana en la supervisión porque tenía miedo de que perdiera yo el trabajo por un acta administrativa, me dijo que el se iba a mover y que si para el lunes 22 no me resolvía nada que hiciera lo que yo creyera pertinente. De verdad cree que soy tonto, pero en fin, no me avisó nada como yo ya sabía que no haría.

Durante esos días me estuve comunicando con la secretaria general de mi delegación que ahora era Elizabeth Ortiz Marqués y con ella me desahogaba, yo estaba molesto la verdad pues no se me hizo justo y no sabía ni por qué no se podía a ciencia cierta, argumentos con razón nunca los tuve, siempre que pedí que me regularizaran siempre recibí por respuesta no se puede más nunca el por qué. La verdad, yo no tengo otro ingreso que aunque no es mucho lo necesito para cubrir los compromisos que tengo principalmente con el banco.

Esa semana el miércoles 25 ella fue a la SEV para ver lo de los recursos y me citó para el día lunes 29 porque según ya había arreglado. El lunes en reunión en la delegación sindical(que está en el mismo edificio de la supervisión) con el comité la maestra me dice que había ido a la SEV y al sindicato y ahí le habían dado una semana para que yo pudiera arreglar mi asunto, de no hacerlo tendría que irme a Cuautitlán del Parral pero que ella ya había arreglado y que me tenía una propuesta que le iban a decir a una maestra de las que llegaban de nuevo ingreso que le cambiaban su lugar por el mío y que la misma supervisora se encargaría de hacer el trámite, llaman a una maestra que llegaría de las nuevas, le ofrecen mi sitio a cambio del suyo, pero no acepta y por tal motivo yo tenía que acatar la disposición.

Yo ya había dicho que prefería quedarme un año sin trabajar y sin cobrar antes que irme para allá así que la maestra Fátima me dio dos semanas para arreglar la situación puesto que también ya les había dicho que iría al tribunal de conciliación y arbitraje, me aconsejó que buscara una permuta o a ver si alguno de mis compañeros quería cambiarme ella hacía el trámite en la SEV, yo les dije al comité que si había quien yo cambiaba el lugar con quien fuera con tal de no ir a donde me quieren mandar pero no hubo quien quisiera. Ellos trataron de explicarme que ya no era como yo pensaba la cosa, yo seguía enojado dije que no era posible y que iba yo a exigir justicia, que de tener razón ya no solo pediría un insignificante cambio de centro de trabajo, ahora iba a pedir que me compensaran el tiempo trabajado y las actividades realizadas, la maestra de nuevo tomó la palabra y me dijo que todos los asesores y los que están en la supervisión comisionados ese era su trabajo, que ella había tenido que presentar examen y que ya antes había sido asesora, lo que estoy seguro es que ningún otro asesor gana lo que yo gano y trabajé a la par de ellos y estoy seguro que mas que algunos pero eso no lo ve nadie.

de hace 20 años y sobre todo que el maestro sea un experto en cuanto a cultura general se refiere, tal vez el ingreso a los 30 años serviría después de estudiar en la escuela formadora y un par de años de servicio social igual ayudaría también al gobierno.

Los maestros de nuevo ingreso tendrán mucho conocimiento pero de nada les sirve, al enfrentar la realidad de sus grupos se dan cuenta de esto y más los que llegan a las comunidades más alejadas, esos quieren volverse locos salones heterogéneos con alumnos de 1 a 6 y la gran carga de trabajo pero con el título de “Director de la Escuela” (comisionado claro), lógicamente que se decepcionan y más porque el trabajo de un docente de nuevo ingreso no está bien pagado, para los que llegan jóvenes no hay tanto problema pero para nosotros los viejos transgreden nuestra dignidad humana, con nuestro sueldo no puedes mantener tu casa, tu familia, es por esto que muchos se ven en la imperiosa necesidad de buscar otro empleo. A esos maestros nuevos la mayoría de las veces se los come el sistema se vician con las malas costumbres que tenemos y se repite el ciclo...nuevo gobierno, nueva reforma educativa y nuevo plan educativo.

¿No creen que sería bueno pedirles cuentas a los que hacen los planes y programas? Que según padres, maestros y comunidad en general, yo recuerdo que cuando quise hacer la propuesta según venían al Tecnológico de Misantla autoridades a hacer mesas de trabajo, recoger comentarios e ideas, estaba ya la fecha y yo presto para ir cuando avisaron que se cancelaba. Creo que también quien evalúa debería ser evaluado y si no dan resultados que se vayan o no... mejor que se queden ganando lo que un maestro de nuevo ingreso gana 6 mil pesotes quincenales.

La labor del docente necesita ser vista desde un punto diferente, es verdad que si ahora llegan mejores maestros deberían pagarles más y no evaluarlos, ya para eso les condicionan el ingreso, se supone que ya tienen los mejores para que seguir evaluando. Si queremos mejores maestros debemos de darles un salario justo e igualitario, porque lo mismo trabaja juanita en el cerro que pedro en la ciudad, no nos pueden dar semejante compromiso y responsabilidad y exigir tales resultados con sueldos que no alcanzan piensen si no es verdad que esto muchos lo ganan en un día.

Ahora y con la oportunidad de estudiar en línea, muchas instituciones particulares están abriendo sus registros ante la sep, con las reformas al artículo 5 muchas universidades ofrecen estudios de posgrado en línea, para obtener dichos registros lógicamente tienen que pagar por ellos al gobierno que con sus acuerdos está titulando a diestra y siniestra al menos el 296 y 540 que he notado, abren carreras gratuitas en línea para luego cobrarles los grados a mi manera de ver tienen el único fin de obtener ingresos en realidad no les preocupa tanto lo excelencia, lo que quieren es ver el ingreso del dinero a sus arcas a ver que hacen luego con tanto doctor como maestro.

Pues bien, después de haber leído, quisiera que me dijeran que nombre tiene esto, ¿quién fue el culpable? En todo caso, yo sé que fui yo el más afectado, me siento traicionado, humillado, denostado, fue algo que yo no preví y que intenté prever, en dado caso la negligencia fue de mis superiores, yo siento que hice lo que debí y tendré que pagar por eso solo seguí las ordenes de mis superiores, trabajé de más e hice caso, todo con la esperanza de que me pudieran ayudar en un futuro.

Todo fue por un insignificante cambio y ni eso solo una petición de que me mandaran a cualquier lado menos a uno y eso era porque me habían roto el corazón tenía unos días, apenas el 20 de agosto me enteré que la muchacha con la que yo tenía una relación que era de allá de Cuautitlán me había dejado por otro, yo que había tratado de hacer todo lo que podía por ella, que pensé que porque tenía dos niñas y que sus anteriores parejas la habían dejado, pensé que ella ya merecía que la quisieran y alguien que se quedara a su lado y viera por ellas pero no y lógico con mi sueldo pues no me alcanzaba, como sea me dolió más la traición pues si no iba a compartir mi riqueza, al menos iba a estar con ella en la pobreza y aun así no me importaba, me quería ir a vivir al rancho allá al cerro con tal de estar con ella, recordé que si me hubieran mandado de vuelta cuando hizo falta gente en Cuautitlán me hubiera ido con ella, porque ya habíamos vivido acá en Misantla un año juntos pero no me alcanzó para mantenerlas y se tuvo que ir a su casa, con el pretexto que iba a trabajar pues no me alcanzaba. Después a

Por lo expuesto y fundado, atentamente le pido se sirva:

PRIMERO. Tener por presentada la demanda de amparo y por señalado para recibir notificaciones en el portal del poder judicial federal al usuario: marcogonzalez01@msev.gob.mx correo marcogonzalez01@msev.gob.mx

SEGUNDO. Conceder la suspensión provisional de los actos señalados como reclamados y en su oportunidad la definitiva.

TERCERO. Solicitar a las autoridades señaladas como responsables los respectivos informes previos y justificados en los términos indicados en la Ley de Amparo.

CUARTO. En el momento procesal oportuno y previos los trámites de ley, concederme el amparo y protección de la Justicia Federal.

Profr. Marco Antonio González Arroyo.

PROTESTO LO NECESARIO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

1571002000000000022894694.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.02.7a.0d	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	18/04/23 00:03:54 - 17/04/23 18:03:54	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	70 dd 7e 9b 6a 68 81 84 90 d2 08 fc 1b ae a6 c2 d3 b0 e2 25 a9 30 61 76 c0 30 c2 37 33 72 8c 21 54 a8 4a 14 19 f1 66 80 80 b1 62 2b 2a ec 9a e0 f7 a7 d8 37 b8 86 48 45 48 8c 46 f8 7b 34 87 bf 2b d8 c2 ac cc ce f0 d1 7e 50 68 94 b9 be 75 fd 9e c1 fa a6 64 5f 56 d6 33 d5 a4 e3 b4 ca 5d ae 8f 9d 40 c5 00 7d 54 3e ca f2 a4 46 1c 34 7d 28 d2 f5 1e d1 e2 f7 8a 69 df e1 b2 fc 20 e3 d5 ab c8 4b 8a 06 84 df 39 fd c6 c5 6c 90 c5 5b 18 62 42 0b f8 3e 13 65 b3 c2 9c 45 e8 33 58 5d 1e 65 82 bb e2 83 36 69 a3 cc f9 75 45 b3 8f 6a 83 9e bb a9 a7 c5 80 8d e0 50 8e ed 9e d5 4f cc ed e5 52 4f e8 a5 83 87 db 36 66 90 1f f2 c2 aa 18 fb 01 24 44 18 36 07 4f a6 47 a8 75 be f1 1c a4 16 50 93 63 3e 0b 2d 23 da 0c bd 27 7b bb 42 b4 5d 0e 40 d1 01 9d 9c 7d a5 94 70 f5 60 14 2a 55 9d			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	18/04/23 00:03:55 - 17/04/23 18:03:55			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	18/04/23 00:03:56 - 17/04/23 18:03:56			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	63330623			
Datos estampillados:	QD0hVXq+8MfR+E7ISfOfDzPui3o=			

Evidencia criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion16471_1.pdf
Secuencia: 5294796

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a6600000000000000000000000027a0d	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	18/04/2023T00:20:51Z / 17/04/2023T18:20:51-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	80 f1 9b f4 ed 19 bd c8 82 3d e1 10 ad c4 32 9f 4c 7f 8b fa c6 01 75 08 ba 0d 31 c5 ec 5c 29 76 00 28 2a 3c df 68 b6 cb d4 f8 7d ea e6 da 6c d9 05 f1 a5 c2 5f 0a fd ac 8a ea 91 34 41 5a 46 f8 46 1c d2 6b 24 aa cb 88 df 03 74 cf e0 ab 1d 79 c3 c8 c6 0d c7 2a 48 37 85 99 89 d9 09 63 b8 07 a9 e7 a5 06 00 e4 2d 5b 15 2e ae 13 34 bc d5 0d de 8a 1a 1c bc b6 46 ca 53 8d 9f e2 0d 69 8f 6d 68 1c 70 45 59 d3 f2 b1 64 b0 f2 f1 92 94 d3 e8 43 58 49 ce 25 47 52 7d ab 39 49 57 9e 67 82 f2 d7 00 06 fb fa ad 5e f0 d4 ca ba f2 de 28 2e 76 8e a5 43 bd f8 a5 bd cc 07 b3 65 dc 86 bb ee 7b 73 3e 87 55 a0 f1 5e dd 27 f2 dd 98 94 f8 6e 08 85 e1 a7 a9 d4 7a ed d3 4c 76 10 34 f9 1a db 73 70 93 2d ff 5c 30 a6 43 0b 22 bb 0e 77 71 10 75 1a 76 6e e0 d6 11 a2 0e 8c e3 ac 1d 79 8d fc 20			
Validación OCSF	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	18/04/2023T00:22:04Z / 17/04/2023T18:22:04-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSF:	OCSF ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSF:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSF:	706a6620636a6600000000000000000000000027a0d			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	18/04/2023T00:20:51Z / 17/04/2023T18:20:51-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	5697117			
	Datos estampillados:	ED376EE1D682C22F89F017683365AD277F4A8C40A8DA0D3D0CA6AC38D2F16A23			

ed376ee1d682c22f89f017683365ad277f4a8c40a8da0d3d0ca6ac38d2f16a23